

**ИЗУЧЕНИИ РЕАКЦИИ ГИДРИРОВАНИИЦИАНЭТИЛОВЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ АЛКИЛБЕНЗИЛОВЫХ ДИЭФИРОВ ГЛИЦЕРИНА**

Ахмедова Севинч Эркиновна
студентка 101 гр. Лечебного факультета ТФТМА
Научный руководитель: Абдиразоков А.,
к.х.н., ассистент кафедры медицинской и биологической химии.
Термезский филиал Ташкентской медицинской академии, Термез, Узбекистан

Введение. Проведение реакций 1-алкокси-3-бензилокси-2-цианэтоксипропана с целью получения новых биологически активных соединений и выяснение зависимости физиологической активности полученных соединений от степени ненасыщенности молекул.

Материал и методы исследования. Реакцию взаимодействия водорода с 1-алкокси-3-бензилокси-2-цианэтоксипропаном проводили в обычной «утке», установленной на вибромешалке с использованием палладиевого катализатора. В качестве растворителя использовали этиловый спирт, перегнанный над щелочью. Отсчёт водорода проводили по бюретке на 200мл.

Результаты исследования. Метод каталитического восстановления ненасыщенных соединений предоставил возможность осуществить синтез ранее неизвестных предельных аминопроизводных диэфиров глицерина, а также выявить зависимость биологической активности полученных соединений от степени ненасыщенности молекул.

Мы изучили реакцию цианэтилирования образующихся 1-алкокси-β-бензилокси-2-пропанолов с акрилонитрилом в присутствии щелочных металлов. Известно, что эта реакция протекает в виде бесцветных или желтоватых подвижных жидкостей, не растворимых в воде, но растворимых в бензоле, эфире, ацетоне, диоксане и других органических растворителях.

При осуществлении реакции каталитического гидрирования на палладиевом катализаторе 1-алкилокси-3-бензилокси-2-цианэтоксипропана установлено, что восстановление тройной связи между атомами углерода и азота происходит до полного насыщения.

Чистоту полученных соединений контролировали тонкослойной хроматографией.

Состав и строение полученных соединений доказано физико-химическими методами исследования. В ИК – спектрах 3-аминопропиловых эфиров алкилбензильных диэфиров глицерина отсутствуют характерные зоны поглощения в областях – 2250 см⁻¹, характерных – Группа C = N и присутствуют характерные зоны 2850 см⁻¹, флуктуации растяжения-CH₂. -

группы, 1350 и 1360 см – симметричные колебания группы 1-СН, 1100 см- симметричные валентные колебания группы 1 – С-О-С, 750-695 см-линии поглощения в области 1-СН характерны для монозамещенных колебаний изгиба бензольного кольца. В ИК-спектрах отсутствуют полосы поглощения, характерные для тройной ($2100-2250\text{см}^{-1}$) связи.

Выводы. Проведено каталитическое гидрирование 1-алкокси-3-бензилокси-2-цианэтоксипропанои на палладиевом катализаторе. Установлено, что в данных условиях они восстанавливаются с образованием предельных аминоэфиров. В результате проведенных исследований получены 1-алкокси-3-бензилокси-2-(2-аминопропокси)пропаны